

**Resilience Engineering
for Safe Energy Transition**

**Progetto BRIC RE-SET 2023-2025
Deliverable WP2.3: Integrazione
dei modelli nei Knowledge Graphs**

31-12-2024

Deliverable WP2.3: Integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs

Roma, 31/12/2024

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma

Sommario

Sommario	3
Indice delle figure	4
Indice delle tabelle	5
Lista degli acronimi.....	6
1 Introduzione	7
2 Richiami della conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs.....	7
3 Ontologia per l'integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs	13
3.1 Step 1: Definire il dominio e l'ambito	14
3.2 Step 2: Analizzare le ontologie esistenti	14
3.3 Step 3: Identificare i termini importanti	20
3.4 Step 4: Definire le classi e la loro gerarchia	20
3.4.1 Classi.....	20
3.4.2 Relazioni tra classi	22
3.5 Step 5: Definire le proprietà delle classi	29
3.6 Step 6: Caratterizzare le proprietà delle classi.....	29
3.7 Step 7: Creare le istanze delle classi nella gerarchia.....	39
4 Algoritmi per l'integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs	40
5 Integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs	40
5.1 Integrazione dei modelli nel Knowledge Graph (<i>as-is</i>)	40
5.2 Integrazione dei modelli nel Knowledge Graph (<i>to-be</i>).....	43
6 Conclusioni e prossime attività	46
7 Bibliografia	48

Indice delle figure

Figura 1: Gantt di progetto.....	7
Figura 2: Schematizzazione di un sistema socio-tecnico mediante una SCS (adattato da Leveson (2011)).	8
Figura 3: Schematizzazione del modello ontologico proposto per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph.	9
Figura 4: Overview della nuova ontologia.	28
Figura 5: Modello STAMP del caso di studio (<i>as-is</i>).	41
Figura 6: Knowledge Graph del caso di studio (<i>as-is</i>).	42
Figura 7: Modello STAMP del caso di studio (<i>to-be</i>).	44
Figura 8: Knowledge Graph del caso di studio (<i>to-be</i>).	45

Indice delle tabelle

Tabella 1: Modello ontologico per strutture di controllo SCS di modelli STAMP con indicazione delle possibili relazioni tra i nodi (adattato da Simone et al. (2023)).....	10
Tabella 2: Articoli scientifici selezionati, riportanti ontologie di interesse.....	16
Tabella 3: Relazioni definite nell'ontologia.....	24
Tabella 4: Proprietà della classe Organisation.....	30
Tabella 5: Proprietà della classe Human resource.....	31
Tabella 6: Proprietà della classe Document.....	32
Tabella 7: Proprietà della classe Activity.....	33
Tabella 8: Proprietà della classe Apparatus.....	34
Tabella 9: Proprietà della classe Material.....	35
Tabella 10: Proprietà della classe Substance.....	36
Tabella 11: Proprietà della classe Operating condition.....	36
Tabella 12: Proprietà della classe Deterioration mechanism.....	37
Tabella 13: Queries definite per ottenere delle informazioni descrittive del grafo.....	42
Tabella 14: Informazioni descrittive del Knowledge Graph (<i>as-is</i>).....	43
Tabella 15: Informazioni descrittive del Knowledge Graph (<i>to-be</i>).....	46
Tabella 16: Prossimi WP, con indicazione dei mesi di avvio e termine e responsabilità.....	47

Lista degli acronimi

CEN: European Committee for Standardization

ISO: International Organization for Standardization

ML: Machine Learning

OS: Obiettivo Specifico

SCS: Safety Control Structure

STAMP: System-Theoretic Accident Model and Process

UNI: Ente Italiano di Normazione

UO: Unità Operativa

WP: Work Package

SCS sviluppate, in grafi di conoscenza atti a organizzare le informazioni in modo grafico e analizzare le loro relazioni a scopo descrittivo e proattivo.

Al fine di rappresentare un generico modello STAMP (Figura 2) come grafo di conoscenza, è stato sviluppato un modello ontologico ad-hoc per definire propriamente le etichette di nodi e relazioni in modo tale da trasferire tutte le informazioni contenute all'interno del modello STAMP nel grafo di conoscenza.

Una rappresentazione dell'ontologia proposta è riportata in Figura 3. Si noti che le etichette delle categorie sono indicate in corsivo maiuscolo, mentre le etichette delle relazioni in corsivo minuscolo.

Figura 2: Schematizzazione di un sistema socio-tecnico mediante una SCS (adattato da Leveson (2011)).

Nel modello ontologico sono state definite otto etichette di nodi (i.e., (i) *CONTROLLED PROCESS*, (ii) *CONTROLLER*, (iii) *SENSOR*, (iv) *ACTUATOR*, (v) *MODEL*, (vi) *ALGORITHM*, (vii) *FEEDBACK*, (viii) *CONTROL ACTION*) e quattro etichette di relazioni (i.e., (i) *defined_by*, (ii) *has*, (iii) *related_to*, (iv) *acts_on*). Si noti che le etichette dei nodi sono indicate con lettere maiuscole in corsivo, mentre quelle delle relazioni con lettere minuscole in corsivo. Tuttavia, non tutte queste etichette sono state utilizzate per la conversione dei modelli STAMP della Direttiva Seveso. In particolare, non sono state impiegate le etichette *MODEL*, *ALGORITHM*, *related_to*: questo perché nei modelli STAMP sviluppati non sono stati mappati modelli di processo, algoritmi di controllo e relazioni fra azioni di controllo e feedback simili relativi a uno stesso flusso informativo. Il modello ontologico risultante è adottato durante il WP1.3 è sintetizzato in Tabella 1: tale modello considera la definizione delle entità e le possibilità di relazione tra queste e per ogni nodo viene inclusa una semplice proprietà (i.e., il termine che descrive l'elemento nella SCS).

Figura 3: Schematizzazione del modello ontologico proposto per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph.

L'ontologia sopra descritta rappresenta un primo input per la conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs. Un ulteriore input è stato l'algoritmo sviluppato, basato sulle regole impostate con il modello ontologico e sulla struttura topologica delle SCS. Tale algoritmo, sintetizzato in uno script Python, permette la trasformazione del modello STAMP (esportato in formato .XML) in una tabella in formato .XLSX e, successivamente, la conversione di tale tabella in un file .CSV.

In particolare, l'estrazione della conoscenza da un modello STAMP riguarda l'analisi delle informazioni contenute nella SCS è stata possibile grazie alle istruzioni contenute nel Box 1: questo algoritmo prende in input una SCS in formato .XML (i.e., Input nel Box 1), per restituire una tabella contenente tutte le informazioni di interesse contenute nell'SCS (i.e., Output nel Box 1), in particolare attraverso i campi: Id, Value, Category, Source, Target, ExitX, ExitY, EntryX, EntryY.

L'output finale della procedura di estrazione e conversione del modello STAMP in un grafo della conoscenza deve essere una tabella che descriva tutte le triplette del Knowledge Graph (i.e., i dati RDF), consentendo così una mappatura diretta all'interno di un database a grafo. Di conseguenza, la tabella di output deve contenere informazioni riguardanti: (i) il nodo sorgente, la sua etichetta e i suoi attributi, (ii) il nodo di destinazione (o target), la sua etichetta e i suoi attributi, (iii) la relazione esistente tra il nodo sorgente e il nodo di destinazione, con la sua etichetta e i suoi attributi. Di conseguenza, la seconda parte della

procedura di estrazione ha lo scopo di creare un file .CSV (cioè l'Output, Box 2) contenente i campi: SourceNode_Id, SourceNode_Label, SourceNode_Value, Relationship_Label, TargetNode_Id, TargetNode_Label, TargetNode_Value. Infine, si è reso necessario l'import dei dati RDF in un software per la costruzione di Knowledge Graph (e.g., Neo4j). I risultati ottenuti nel WP1.3 sono riportati all'interno del documento "Deliverable WP1.3: Conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs" (30-06-2024).

Tabella 1: Modello ontologico per strutture di controllo SCS di modelli STAMP con indicazione delle possibili relazioni tra i nodi (adattato da Simone et al. (2023)).

Etichetta del nodo di origine	Etichetta della relazione	Etichetta del nodo di destinazione	Direzione
ACTUATOR	defined_by	CONTROL_ACTION	←
	has	CONTROLLED_PROCESS	←
	has	CONTROLLER	←
CONTROL_ACTION	acts_on	CONTROLLED_PROCESS	→
	acts_on	CONTROLLER	→
	defined_by	ACTUATOR	→
	defined_by	CONTROLLER	→
CONTROLLED_PROCESS	acts_on	CONTROL_ACTION	←
	defined_by	FEEDBACK	→
	has	ACTUATOR	→
has	has	SENSOR	→
	CONTROLLER	acts_on	CONTROL_ACTION
defined_by		CONTROL_ACTION	←
defined_by		FEEDBACK	→
has		ACTUATOR	→
has		SENSOR	→
FEEDBACK	defined_by	CONTROLLED_PROCESS	←
	defined_by	CONTROLLER	←
	defined_by	SENSOR	←
SENSOR	defined_by	FEEDBACK	→
	has	CONTROLLED_PROCESS	←
	has	CONTROLLER	←

Box 1: Algoritmo 1 – Pseudo-codice per l'analisi delle informazioni di interesse da un file .XML.

```
1 Input: SCS in .XML format
2 Output: Table of parsed information
3 from Input extract Element Tree;
4 for each object in Element Tree:
5     Id = id in attributes of object;
6     Value = label in attributes of object;
7     for each child in object:
8         if source and target in attributes of child then:
9             Category = "Arrow";
10            Source = source in attributes of child;
11            Target = target in attributes of child;
12            Style = style in attributes of child;
13            from Style extract exitX as ExitX;
14            from Style extract exitY as ExitY;
15            from Style extract entryX as EntryX;
16            from Style extract entryY as EntryY;
17        else:
18            Category = "Block";
19            Source = Target = ExitX = ExitY = EntryX = EntryY = none;
20        end for
21        append Id, Value, Category, Source, Target, ExitX, ExitY, EntryX, EntryY to
22        Output;
23 end for
24 return Output
```

Box 2: Algoritmo 2 – Estratto del pseudo-codice per la creazione di un file .CSV contenente i dati RDF.

```
1 Input: Table of parsed information
2 Output: Table of RDF data in .CSV format
3 for each Line in Input:
4     if Category = "Arrow" then:
5         if 0 < ExitX < 1 and ExitY = 0 and 0 < EntryX < 1 and EntryY = 1 then:
6             SourceNode_Id = Source;
7             SourceNode_Label = "COTROLLED_PROCESS";
8             for Line2 in Input:
9                 if (Id in Line2) = (Source in Line) then:
10                    SourceNode_Value = Value in Line2;
11                end if
12            end for
13            Relationship_Label = "defined_by";
14            TargetNode_Id = Id;
15            TargetNode_Label = "FEEDBACK";
16            TargetNode_Value = Value;
17            append SourceNode_Id, SourceNode_Label, SourceNode_Value,
18            Relationship_Label, TargetNode_Id, TargetNode_Label,
19            TargetNode_Value to Output;
20            SourceNode_Id = Target;
21            SourceNode_Label = "COTROLLER";
22            for Line2 in Input:
23                if (Id in Line2) = (Target in Line) then:
24                    SourceNode_Value = Value in Line2;
25                end if
26            end for
27            Relationship_Label = "defined_by";
28            TargetNode_Id = Id;
29            TargetNode_Label = "FEEDBACK";
30            TargetNode_Value = Value;
31            append SourceNode_Id, SourceNode_Label, SourceNode_Value,
32            Relationship_Label, TargetNode_Id, TargetNode_Label,
33            TargetNode_Value to Output;
34        end if
35    ...
36 end if
37 end for
```


3 Ontologia per l'integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs

L'ontologia precedentemente sviluppata e riassunta nel paragrafo 2 (basata sui principi del modello STAMP) e il conseguente grafo non include proprietà di nodi e relazioni. Questo limita la successiva fase di applicazione di algoritmi di Machine Learning (ML) per predire eventuali relazioni mancanti e la loro posizione (algoritmi di *Link Prediction*) tra gli agenti del sistema analizzato nel progetto, producendo risultati triviali basati esclusivamente sulla topologia del grafo. Al contrario, l'obiettivo è quello di effettuare delle previsioni utilizzando sia la topologia del grafo (i.e., relazioni esistenti tra gli agenti) sia le informazioni semantiche da associare al grafo stesso (i.e., proprietà di nodi e relazioni). A tale scopo, è necessario estendere il principio organizzativo dei dati all'interno del grafo, includendo ulteriori modelli ontologici. Per tale ragione, il team di progetto ha sviluppato un'ontologia ad-hoc per l'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs, descritta nei paragrafi successivi.

Un'ontologia definisce un vocabolario comune in un particolare dominio: è una descrizione formale esplicita di concetti in un dominio (i.e., classi) e delle proprietà di ciascun concetto che descrivono le varie caratteristiche e attributi del concetto (i.e., proprietà) (Noy & McGuinness, 2001). Al fine di sviluppare la nuova ontologia, è stata seguita la guida pubblicata da Noy & McGuinness (2001). Lo sviluppo di un'ontologia prevede di definire le classi, organizzarle in una gerarchia tassonomica, definire le proprietà e descrivere i valori ammissibili, creare le istanze. In particolare, è possibile eseguire i seguenti sette steps:

- Step 1: Definire il dominio e l'ambito, al fine di chiarire quale è il dominio che verrà coperto dall'ontologia, per che cosa verrà utilizzata, a quali domande dovrà rispondere, chi la adotterà.
- Step 2: Analizzare le ontologie esistenti, con lo scopo di comprendere se è possibile revisionare e/o estendere ontologie già sviluppate in merito a particolari domini o attività.
- Step 3: Identificare i termini importanti, le loro proprietà e le relazioni tra essi.
- Step 4: Definire le classi e la loro gerarchia, mediante un approccio top-down (i.e., dai concetti più generali ai concetti maggiormente dettagliati), un approccio bottom-up (i.e., dai concetti specifici alla loro aggregazione in concetti maggiormente generali), o una loro combinazione.
- Step 5: Definire le proprietà delle classi, al fine di caratterizzare la struttura interna dei concetti in termini di proprietà intrinseche o estrinseche, componenti fisiche o astratte.
- Step 6: Caratterizzare le proprietà delle classi, in termini di (e.g.) tipologia di valore, valori ammissibili, cardinalità.

- Step 7: Creare le istanze delle classi nella gerarchia, scegliendo una classe, creando un'istanza individuale di quella classe, compilando i valori delle proprietà.

3.1 Step 1: Definire il dominio e l'ambito

La nuova ontologia ha gli obiettivi di:

- assegnare delle proprietà a ogni tipologia di nodo che nei modelli STAMP rappresentano informazioni mancanti;
- aggiungere nuove informazioni ai nodi definiti nell'ontologia precedente basata sui principi del modello STAMP (paragrafo 2);
- introdurre proprietà di nodi e relazioni.

L'ontologia supporterà l'identificazione di risposte a domande relative ad attività e processi previsti dalla Direttiva Seveso che coinvolgono specifici attori, sia afferenti a livello legislativo-normativo sia appartenenti a un impianto. Esempi di domande a cui si vorrebbe rispondere sono riportate di seguito.

- In uno scenario di transizione energetica, vi è possibilità che un agente che non sia gestore dello stabilimento invierà la documentazione dell'incidente? A chi?
- Quali componenti dell'impianto necessitano di ulteriori azioni per il loro controllo? Chi dovrà raccogliere queste informazioni?
- Quali componenti sono oggetto di ispezioni? Chi probabilmente le effettuerà?

3.2 Step 2: Analizzare le ontologie esistenti

Dopo aver definito e chiarito sia il dominio e sia l'ambito dell'ontologia, è stata condotta una revisione della letteratura al fine di identificare eventuali ontologie esistenti rilevanti. La domanda di ricerca alla base di tale revisione della letteratura può essere sintetizzata come segue: "Quali ontologie o approcci basati su ontologie esistono in merito agli impianti soggetti alla Direttiva Seveso, agli impianti industriali, alle attività di manutenzione e ispezione, e/o ai meccanismi di deterioramento di attrezzature industriali?".

La revisione della letteratura ha riguardato sia articoli scientifici pubblicati in riviste e atti di convegno internazionali indicizzati in Scopus, sia norme tecniche nazionali, europee e internazionali. I contributi rilevanti sono stati identificati mediante la definizione di parole chiave che sono state utilizzate per l'interrogazione dei database (i.e., Scopus, UNI, CEN, ISO). I contributi così ottenuti sono stati analizzati al fine di selezionare quelli effettivamente rispondenti alla domanda di ricerca. La Tabella 2 sintetizza i contributi scientifici identificati attraverso la revisione della letteratura che descrivono ontologie rilevanti per il dominio e l'ambito di interesse.

Inoltre, le seguenti norme internazionali sono state selezionate poiché particolarmente rilevanti per specifici concetti da introdurre nell'ontologia:

- ISO 15926 (serie): Sistemi di automazione industriale e integrazione - Integrazione dei dati del ciclo di vita per gli impianti di processo, compresi gli impianti di produzione di petrolio e gas;
- ISO 9712:2021: Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale NDT;
- ISO 14224:2016: Industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas naturale - Raccolta e scambio di dati sull'affidabilità e la manutenzione delle attrezzature.

Tabella 2: Articoli scientifici selezionati, riportanti ontologie di interesse.

Autori	Anno	Titolo	Fonte	Descrizione
Morbach J., Wiesner A., Marquardt W.	2009	OntoCAPE—A (re)usable ontology for computer-aided process engineering	Computers and Chemical Engineering	Sviluppo di un'ontologia per il dominio dell'ingegneria di processo assistita da computer
Karray M.H., Chebel-Morello B., Zerhouni N.	2012	A formal ontology for industrial maintenance	Applied Ontology	Sviluppo di un'ontologia relativa alla manutenzione industriale: analisi di (e.g.) risorse, documenti, modalità operative
Ebrahimipour V., Yacout S.	2015	Ontology-Based Schema to Support Maintenance Knowledge Representation With a Case Study of a Pneumatic Valve	IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems	Sviluppo preliminare di un'ontologia relativa alla manutenzione industriale: analisi di (e.g.) tipologie di attrezzature, modalità di guasto
Solano L., Romero F., Rosado P.	2016	An ontology for integrated machining and inspection process planning focusing on resource capabilities	International Journal of Computer Integrated Manufacturing	Sviluppo di un'ontologia relativa ai processi di ispezione: analisi di (e.g) risorse umane, tipologia di attività, risorse industriali
Dorodnykh N.O., Yurin A.Y.	2019	Towards Ontology Engineering Based on Transformation of Conceptual Models and Spreadsheet Data: A Case Study	Advances in Intelligent Systems and Computing	Sviluppo di un'ontologia grazie a fonti di dati eterogenee e di un caso di studio relativo a un apparato industriale: analisi di (e.g.) proprietà di un apparato
Bragatto P.A., Ansaldo S.M.,	2020	Ageing management and monitoring of critical equipment at Seveso sites: An	Journal of Loss Prevention in the Process Industries	Sviluppo di un'ontologia per la gestione e il monitoraggio

Autori	Anno	Titolo	Fonte	Descrizione
Agnello P., Di Condina T., Zanzotto F.M., Milazzo M.F.		ontological approach		dell'invecchiamento di attrezzature critiche in stabilimenti Seveso: analisi di (e.g.) materiali, meccanismi di deterioramento, tecniche di misurazione
Ansaldi S.M., Bragatto P., Agnello P., Milazzo M.F.	2020	An Ontology for the Management of Equipment Ageing	Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference	Sviluppo preliminare di un'ontologia per l'invecchiamento di attrezzature industriali: analisi di (e.g.) meccanismi di deterioramento, materiali, personale coinvolto
Ansaldi S.M., Agnello P., Pirone A., Vallerotonda M.R.	2021	Near Miss Archive: A Challenge to Share Knowledge among Inspectors and Improve Seveso Inspections	Sustainability	Sviluppo di un modello per estrarre la conoscenza disponibile in documenti relativi alla gestione della sicurezza in stabilimenti Seveso: analisi di (e.g.) sostanze, attività, apparati
Xia L., Zheng P., Li S., Lyu P., Lee C.K.M., Zhou J., Wang K.	2022	A Knowledge Graph-based Link Prediction for Interpretable Maintenance Planning in Complex Equipment	Proceedings of the 13th International Conference on Reliability, Maintainability, and Safety: Reliability and Safety of Intelligent Systems, ICRMS 2022	Sviluppo preliminare di un'ontologia e di knowledge graph relativi alla pianificazione di attività di manutenzione di attrezzature industriali: analisi di (e.g.) componenti, sintomi, cause
Seiß S., Boden M., Melzner J.,	2023	Ontology-based construction inspection planning: A case study of thermal building	CONVR 2023 - Proceedings of the 23rd International	Sviluppo di un'ontologia relativa a ispezioni circa l'isolamento termico:

Autori	Anno	Titolo	Fonte	Descrizione
Zheng Y., Delval T., El Chamaa R.		insulation	Conference on Construction Applications of Virtual Reality	analisi di (e.g.) caratteristiche e attrezzature da ispezionare, responsabile dell'attività
Xia L., Liang Y., Zheng P., Leng J.	2023	Maintenance planning recommendation of complex industrial equipment based on knowledge graph and graph neural network	Reliability Engineering and System Safety	Sviluppo di un'ontologia e di knowledge graph relativi alla pianificazione di attività di manutenzione di attrezzature industriali: analisi di (e.g.) componenti, sintomi, cause
Montero Jiménez J.J., Vingerhoeds R., Grabot B., Schwartz S.	2023	An ontology model for maintenance strategy selection and assessment	Journal of Intelligent Manufacturing	Sviluppo di un'ontologia per la selezione e la valutazione delle strategie di manutenzione in ambito industriale: analisi di (e.g.) relazioni tra classi
Ancione G., Ansaldi S.M., Bragatto P., Agnello P., Milazzo M.F.	2024a	Ageing Management in Seveso Establishments by an Ontology Application	Chemical Engineering Transactions	Sviluppo preliminare di un'ontologia per la gestione dell'invecchiamento di apparecchiature in stabilimenti Seveso: analisi di (e.g.) documenti, materiale, tecniche di ispezione
Ancione G., Ansaldi S.M., Bragatto P., Agnello P.,	2024b	An ontological approach increasing the knowledge about equipment ageing including the effects of current transitions	Journal of Loss Prevention in the Process Industries	Estensione e miglioramento dell'ontologia per la gestione dell'invecchiamento delle apparecchiature, considerando le

Autori	Anno	Titolo	Fonte	Descrizione
Milazzo M.F.				transizioni energetiche e digitali: analisi di (e.g.) meccanismi di deterioramento, materiale, attrezzature
Woods C., Selway M., Bikaun T., Stumptner M., Hodkiewicz M.	2024	An ontology for maintenance activities and its application to data quality	Semantic Web	Sviluppo di un'ontologia per le attività di manutenzione e sua applicazione in un contesto industriale: analisi di (e.g.) attività di manutenzione
Wang Y., Cheng Y., Qi Q., Tao F.	2024	IDS-KG: An industrial dataspace-based knowledge graph construction approach for smart maintenance	Journal of Industrial Information Integration	Sviluppo di un'ontologia e di un knowledge graph relativi a operazioni di manutenzione di apparecchiature industriali, considerando diverse tipologie di dati: analisi di (e.g.) attrezzature, conseguenze, strumenti di misurazione

3.3 Step 3: Identificare i termini importanti

La revisione della letteratura e l'analisi delle ontologie esistenti hanno permesso di identificare i termini importanti su cui concentrare l'attenzione. Di seguito, si riporta una lista di tali termini:

- ispezione, manutenzione;
- processo, attività;
- sostanze e materiali;
- attrezzatura, componente;
- documentazione, report, procedura, norma, direttiva;
- meccanismo di deterioramento;
- qualificazione, competenza;
- condizione operativa;
- tecnica per identificare il meccanismo di deterioramento.

3.4 Step 4: Definire le classi e la loro gerarchia

Le classi sono state definite a valle dell'identificazione dei termini importanti (Step 3), riconoscendo quei termini che descrivono "oggetti" aventi un'esistenza indipendente.

La gerarchia delle classi è stata definita adottando un approccio combinato top-down e bottom-up. Infatti, sono stati preliminarmente definiti alcuni concetti generali (derivanti dall'obiettivo dell'ontologia) e specifici (derivanti da ontologie esistenti rilevanti), che sono stati gradualmente raffinati.

Le classi definite per l'ontologia sono nove e costituiscono tutte classi di primo livello nella gerarchia. Le diverse classi definite per l'ontologia sono riportate nei paragrafi seguenti.

3.4.1 Classi

3.4.1.1 Organisation

Un'organizzazione rappresenta un insieme organizzato di persone con uno scopo particolare legato al creare o stabilire qualcosa. In altre parole, comprende una o più persone con uno scopo particolare. Può essere un'azienda, un'associazione o un ente: e.g., ISO, UNI, Impianto.

Questa classe è stata definita anche grazie all'analisi di ontologie esistenti: Karray et al., 2012 (adattamento).

3.4.1.2 Human resource

Una risorsa umana rappresenta un attore umano (i.e., persona) che svolge un'attività all'interno di un'organizzazione: e.g., Lavoratore AB, Squadra di manutenzione area meccanico-civile.

Questa classe è stata definita anche grazie all'analisi di ontologie esistenti: Ansaldi et al., 2020; Ansaldi et al. 2021 (adattamento); Bragatto et al., 2020 (adattamento); ISO 9712:2021 (adattamento); Karray et al., 2012; Seiß et al., 2023 (adattamento); Solano et al., 2016.

3.4.1.3 Document

Un documento è un elemento che contiene informazioni su un preciso dominio che sono rilevanti per lo stabilimento: e.g., Direttiva Seveso, Procedura "Gestione della sicurezza nelle attività di manutenzione".

Questa classe è stata definita anche grazie all'analisi di ontologie esistenti: Ancione et al., 2024a (adattamento); Ancione et al., 2024b (adattamento); Ansaldi et al., 2020 (adattamento); Bragatto et al., 2020 (adattamento); Karray et al., 2012; Seiß et al., 2023 (adattamento).

3.4.1.4 Activity

Un'attività è un lavoro specifico assegnato o svolto come parte dei propri doveri, riguardante una parte di un processo. È l'esecuzione di un compito, sia esso un'attività fisica o cognitiva: e.g., Caricare, Effettuare il setup, Calibrare, Monitorare.

Questa classe è stata definita anche grazie all'analisi di ontologie esistenti: Ansaldi et al. 2021; Ebrahimipour and Yacout, 2015 (adattamento); Karray et al., 2012 (adattamento); Montero Jiménez et al., 2023 (adattamento); Seiß et al., 2023; Solano et al., 2016; Wang et al. 2024 (adattamento); Woods et al., 2024 (adattamento); Xia et al., 2022 (adattamento); Xia et al., 2023 (adattamento).

3.4.1.5 Apparatus

Un apparato è un dispositivo o artefatto progettato per operare nel processo industriale: e.g., Serbatoio, Valvola, Tubazione.

Questa classe è stata definita anche grazie all'analisi di ontologie esistenti: Ancione et al., 2024a (adattamento); Ancione et al., 2024b; Ansaldi et al. 2021; Ansaldi et al., 2020; Bragatto et al., 2020; Dorodnykh and Yurin, 2019; Ebrahimipour and Yacout, 2015 (adattamento); ISO 14224:2016 (adattamento); ISO 15926 (serie) (adattamento); Karray et al., 2012 (adattamento); Montero Jiménez et al., 2023 (adattamento); Seiß et al., 2023 (adattamento); Wang et al. 2024 (adattamento); Woods et al., 2024 (adattamento); Xia et al., 2022 (adattamento); Xia et al., 2023 (adattamento).

3.4.1.6 Material

Un materiale è un qualsiasi materiale fisico utilizzato per la realizzazione di un apparato: e.g., Fibra di carbonio, Acciaio, Rame, Ferro.

Questa classe è stata definita anche grazie all'analisi di ontologie esistenti: Ancione et al., 2024a; Ancione et al., 2024b; Ansaldi et al., 2020; Bragatto et al., 2020; Dorodnykh and Yurin, 2019; Woods et al., 2024 (adattamento).

3.4.1.7 Substance

Una sostanza è una forma di materia che ha una composizione uniforme e definita con proprietà chimiche e fisiche distintive: e.g., Olio combustibile, Metano, Idrogeno.

Questa classe è stata definita anche grazie all'analisi di ontologie esistenti: Ancione et al., 2024a; Ancione et al., 2024b; Ansaldi et al. 2021; Ansaldi et al., 2020.

3.4.1.8 Operating condition

Una condizione operativa è una variabile che descrive la condizione operativa di un processo industriale o di una sostanza: e.g., Temperatura, Pressione, Portata.

Questa classe è stata definita anche grazie all'analisi di ontologie esistenti: Ancione et al., 2024b (adattamento); Dorodnykh and Yurin, 2019 (adattamento); Montero Jiménez et al., 2023 (adattamento).

3.4.1.9 Deterioration mechanism

Un meccanismo di deterioramento è qualsiasi processo fisico, chimico o meccanico che porta al degrado, al danneggiamento o al guasto dell'apparato nel tempo: e.g., Corrosione sotto isolamento, Corrosione, Fatica meccanica da pressione, Infragilimento.

Questa classe è stata definita anche grazie all'analisi di ontologie esistenti: Ancione et al., 2024a; Ancione et al., 2024b; Ansaldi et al. 2021 (adattamento); Ansaldi et al., 2020; Bragatto et al., 2020; Ebrahimipour and Yacout, 2015 (adattamento).

3.4.2 Relazioni tra classi

Le diverse classi sono legate attraverso delle relazioni, riportate in Tabella 3. Sono state definite 25 relazioni, classificabili nelle seguenti 16 tipologie differenti:

- *belongs_to*;
- *causes*;
- *controls*;
- *describes*;
- *has*;
- *has_output*;
- *interacts_with*;
- *involves*;
- *is_assigned_to*;
- *is_input_of*;
- *is_made_of*;
- *is_part_of*;
- *is_subject_to*;
- *issues*;
- *performs*;
- *prescribes*.

La Figura 4 riporta graficamente l'ontologia sviluppata, evidenziando sia le classi sia le relazioni.

Tabella 3: Relazioni definite nell'ontologia.

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione	References
Organisation	<i>issues</i>	Document	Una relazione tra un'organizzazione e un documento. Un documento è preparato e pubblicato da un'organizzazione.	-
Organisation	<i>performs</i>	Activity	Una relazione tra un'organizzazione e un'attività. Un'attività, fisica o cognitiva, è svolta da un'organizzazione.	-
Organisation	<i>interacts_with</i>	Organisation	Una relazione tra un'organizzazione e un'organizzazione. Un'organizzazione collabora e comunica in qualche modo con un'altra organizzazione.	-
Human resource	<i>performs</i>	Activity	Una relazione tra una risorsa umana e un'attività. Un'attività, fisica o cognitiva, è svolta da un attore umano all'interno di un'organizzazione.	Karray et al., 2012 (adattamento); Seiß et al., 2023 (adattamento)
Human resource	<i>belongs_to</i>	Organisation	Una relazione tra una risorsa umana e un'organizzazione. Un attore umano è parte di un'organizzazione.	-
Human resource	<i>is_assigned_to</i>	Apparatus	Una relazione tra una risorsa umana e un apparato. La corretta conduzione e il monitoraggio di un apparato sono garantiti da un attore umano.	Ancione et al., 2024b (adattamento); Bragatto et al., 2020 (adattamento)
Human resource	<i>issues</i>	Document	Una relazione tra una risorsa umana e un documento. Un documento è preparato e pubblicato da un attore umano.	Bragatto et al., 2020 (adattamento); Karray et al., 2012 (adattamento)
Human resource	<i>controls</i>	Operating condition	Una relazione tra una risorsa umana e una condizione operativa. Una condizione operativa è mantenuta e controllata da un attore umano all'interno di un'organizzazione.	-

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione	References
Human resource	<i>interacts_with</i>	Human resource	Una relazione tra una risorsa umana e una risorsa umana. Un attore umano collabora e comunica in qualche modo con un altro attore umano.	-
Human resource	<i>interacts_with</i>	Organisation	Una relazione tra una risorsa umana e un'organizzazione. Un attore umano collabora e comunica in qualche modo con un'organizzazione.	-
Document	<i>describes</i>	Apparatus	Una relazione tra un documento e un apparato. Un documento fornisce i dettagli e le informazioni necessarie per riconoscere un apparato e le relative proprietà.	Karray et al., 2012 (adattamento)
Document	<i>describes</i>	Material	Una relazione tra un documento e un materiale. Un documento fornisce i dettagli e le informazioni necessarie per riconoscere un materiale e le relative proprietà.	-
Document	<i>describes</i>	Substance	Una relazione tra un documento e una sostanza. Un documento fornisce i dettagli e le informazioni necessarie per riconoscere una sostanza e le relative proprietà.	-
Document	<i>prescribes</i>	Activity	Una relazione tra un documento e Activity. Un documento costituisce una regola o una guida per lo svolgimento di un'attività.	Karray et al., 2012 (adattamento); Montero Jiménez et al., 2023 (adattamento)
Activity	<i>has_output</i>	Document	Una relazione tra Activity e un documento, tale che la presenza di un documento al termine dell'attività rappresenta una condizione necessaria per il completamento della stessa.	Montero Jiménez et al., 2023 (adattamento)
Activity	<i>involves</i>	Apparatus	Una relazione tra Activity e un apparato, secondo cui un apparecchio	Ansaldi et al. 2021

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione	References
			è in qualche modo coinvolto nell'attività.	(adattamento)
Apparatus	<i>is_subject_to</i>	Deterioration mechanism	Una relazione tra un apparato e un meccanismo di deterioramento. Un apparato nel processo industriale può essere interessato da uno o più meccanismi di deterioramento che ne determinano il degrado, il danneggiamento o il guasto.	Ansaldi et al., 2020 (adattamento); Bragatto et al., 2020 (adattamento)
Apparatus	<i>is_made_of</i>	Material	Una relazione tra un apparato e un materiale. Un apparato è composto da uno o più materiali.	(Bragatto et al., 2020 - adattamento) (Ancione et al., 2024b - adattamento)
Apparatus	<i>involves</i>	Substance	Una relazione tra un apparato e una sostanza, in cui una sostanza è in qualche modo coinvolta nell'apparato.	Ansaldi et al. 2021
Apparatus	<i>has</i>	Operating condition	Una relazione tra un apparato e una condizione operativa, in base al quale l'apparato funziona in una determinata condizione operativa.	Ancione et al., 2024b (adattamento); Karray et al., 2012 (adattamento)
Apparatus	<i>involves</i>	Human resource	Una relazione tra un apparato e una risorsa umana, secondo cui un attore umano partecipa in qualche modo al controllo di un apparato.	-
Apparatus	<i>is_part_of</i>	Apparatus	Una relazione tra un apparato e un apparato. Un apparato è un componente di un altro apparato.	Ansaldi et al. 2021; Wang et al. 2024 (adattamento); Xia et al., 2023 (adattamento)
Apparatus	<i>belongs_to</i>	Organisation	Una relazione tra un apparato e un'organizzazione. Un apparato è parte di un'organizzazione.	Ancione et al., 2024b (adattamento); Karray et al., 2012 (adattamento)
Deterioration	<i>is_input_of</i>	Activity	Una relazione tra un meccanismo di deterioramento e Activity, in	Ansaldi et al. 2021

Etichetta	Relazione	Etichetta	Descrizione	References
mechanism			modo tale che la presenza del meccanismo di deterioramento sia una condizione necessaria per l'inizio dell'attività.	(adattamento)
Deterioration mechanism	<i>causes</i>	Deterioration mechanism	Una relazione tra un meccanismo di deterioramento e un meccanismo di deterioramento. Un meccanismo di deterioramento causa un altro meccanismo di deterioramento se e solo se il verificarsi del primo meccanismo di deterioramento rappresenta la causa del secondo meccanismo di deterioramento.	Ansaldi et al. 2021 (adattamento)

Figura 4: Overview della nuova ontologia.

3.5 Step 5: Definire le proprietà delle classi

Ciascuna classe costituente l'ontologia si caratterizza per avere diverse proprietà.

Le proprietà di ciascuna classe sono riportate nelle tabelle seguenti. In particolare:

- le proprietà della classe Organisation sono riportate in Tabella 4;
- le proprietà della classe Human resource sono riportate in Tabella 5;
- le proprietà della classe Document sono riportate in Tabella 6;
- le proprietà della classe Activity sono riportate in Tabella 7;
- le proprietà della classe Apparatus sono riportate in Tabella 8;
- le proprietà della classe Material sono riportate in Tabella 9;
- le proprietà della classe Substance sono riportate in Tabella 10;
- le proprietà della classe Operating condition sono riportate in Tabella 11;
- le proprietà della classe Deterioration mechanism sono riportate in Tabella 12.

In totale, sono state definite 36 proprietà.

3.6 Step 6: Caratterizzare le proprietà delle classi

Le proprietà delle classi sono state caratterizzate in termini di tipologia di valore e valori ammissibili. Questi dati sono in Tabella 4, Tabella 5, Tabella 6, Tabella 7, Tabella 8, Tabella 9, Tabella 10, Tabella 11, Tabella 12.

Tabella 4: Proprietà della classe Organisation.

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
<i>Organisation type</i>	Tipologia di organizzazione con ruoli specifici di regolamentazione, supervisione, ispezione, monitoraggio, certificazione o accreditamento, all'interno di settori o ambiti specifici. Esempio: Autorità competenti	Stringa	Caratteri e numeri	-
<i>Geo-political level</i>	Contesto o ambito geo-politico di un'organizzazione. Esempio: Internazionale	Stringa	Caratteri e numeri	-

Tabella 5: Proprietà della classe Human resource.

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
<i>Role</i>	Comportamento prescritto o atteso di una risorsa umana associato a una particolare posizione o status nei processi dell'azienda o dell'organizzazione. Esempio: Gestore	Stringa	Caratteri e numeri	Ancione et al., 2024b (adattamento); Bragatto et al., 2020; Karray et al., 2012 (adattamento); Solano et al., 2016 (adattamento)
<i>Qualification</i>	Riconoscimento dell'istruzione formale, della formazione, delle certificazioni e dell'esperienza che dimostrano l'idoneità di un individuo a svolgere un lavoro, un'attività o un compito specifico. Si riferisce anche a specifiche abilità o competenze acquisite in un determinato campo o disciplina. Esempio: Certificazione in accordo con ISO 9712	Stringa	Caratteri e numeri	Ancione et al., 2024b; Ansaldi et al., 2020; Bragatto et al., 2020 (adattamento); ISO 9712:2021 (adattamento); Karray et al., 2012 (adattamento); Solano et al., 2016 (adattamento)

Tabella 6: Proprietà della classe Document.

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
<i>Document type</i>	Tipologia di documento di interesse per lo stabilimento. Esempio: Procedura di ispezione	Stringa	Caratteri e numeri	Bragatto et al., 2020 (adattamento); Karray et al., 2012 (adattamento)
<i>Date of document issuance</i>	Data, in termini di giorno, mese e anno, in cui un documento viene distribuito a tutte le parti interessate. Esempio: 17/12/2024	Stringa	Caratteri e numeri	Seiß et al., 2023 (adattamento)
<i>Type of requirement</i>	Obbligatorietà o volontarietà sottostante l'emissione del documento. Esempio: Obbligatorio	Enumerato	Obbligatorio, Volontario	-
<i>Update frequency (months)</i>	Misura della frequenza, in mesi, con cui il documento deve o può essere aggiornato. Esempi: 5	Numero	0 - ∞	-
<i>Document validity (months)</i>	Durata temporale di validità di un documento. Esempio: 12	Numero	0 - ∞	-

Tabella 7: Proprietà della classe Activity.

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
<i>Reference process</i>	Sequenza di attività interdipendenti e collegate che, in ogni fase, consumano una o più risorse per convertire gli input in output, soddisfacendo determinati vincoli. Esempio: Processo di manutenzione	Stringa	Caratteri e numeri	Karray et al., 2012 (adattamento)
<i>Activity frequency (days)</i>	Misura della frequenza, in giorni, con cui un'attività viene eseguita in un determinato arco di tempo, che può essere descritto in termini di intervalli di tempo o di occorrenze. Esempio: 5	Numero	0 - ∞	Seiß et al., 2023 (adattamento)

Tabella 8: Proprietà della classe Apparatus.

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
<i>Apparatus class</i>	Possibile classificazione di un apparato. Esempio: Apparecchiatura	Enumerato	Apparecchiatura, Componente	Ansaldi et al. 2021; Bragatto et al., 2020 (adattamento); Dorodnykh and Yurin, 2019; Karray et al., 2012 (adattamento)
<i>Age in service (years)</i>	Età di servizio o tempo di funzionamento di un apparato, in anni. Esempio: 5	Numero	0 - ∞	Ancione et al., 2024b; Ansaldi et al., 2020; Bragatto et al., 2020
<i>Diameter (meters)</i>	Dimensione del diametro di un apparato, in metri. Esempio: 5	Numero	0 - ∞	Dorodnykh and Yurin, 2019
<i>Length (meters)</i>	Dimensione della lunghezza di un apparato, in metri. Esempio: 5	Numero	0 - ∞	Dorodnykh and Yurin, 2019
<i>Height (meters)</i>	Dimensione dell'altezza di un apparato, in metri. Esempio: 5	Numero	0 - ∞	-
<i>Width (meters)</i>	Dimensione della larghezza di un apparato, in metri. Esempio: 5	Numero	0 - ∞	-
<i>Thickness (millimetres)</i>	Dimensione dello spessore di un apparato, in metri. Esempio: 0,5	Numero	0 - ∞	-

Tabella 9: Proprietà della classe Material.

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
<i>Density (g cm⁻³)</i>	Massa per unità di volume del materiale, in kg m ⁻³ . Esempio: 8	Numero	0 - ∞	-
<i>Composition</i>	Composizione chimica del materiale. Esempio: Mn 1.7%, Cr 0.50%, Ni 0.50%	Stringa	Caratteri e numeri	-
<i>Elastic modulus (Giga Pascal)</i>	Abilità del materiale di resistere alla deformazione quando è sottoposto a sollecitazioni, in Giga Pascal. Esempio: 210	Numero	0 - ∞	-
<i>Yield strength (Mega Pascal)</i>	Sollecitazione massima allo snervamento che un materiale può sopportare senza subire cedimenti, in Mega Pascal. Esempio: 450	Numero	0 - ∞	-
<i>Tensile strength (Mega Pascal)</i>	Sollecitazione massima alla trazione che un materiale può sopportare senza subire cedimenti, in Mega Pascal. Esempio: 450	Numero	0 - ∞	-

Tabella 10: Proprietà della classe Substance.

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
<i>Density</i> ($g\ cm^{-3}$)	Massa per unità di volume del materiale, in $kg\ m^{-3}$. Esempio: 8	Numero	0 - ∞	-
<i>Composition</i>	Rappresentazione della struttura molecolare della sostanza. Esempio: Idrocarburi alifatici e aromatici, principalmente alcani (paraffine), cicloalcani (nafteni) e aromatici	Stringa	Caratteri e numeri	-
<i>Phase</i>	Stato della sostanza. Esempio: Gas	Enumerato	Solido, Liquido, Gas	-
<i>Viscosity</i> (centistokes)	Resistenza al flusso della sostanza, in centistokes. Esempio: 450	Numero	0 - ∞	-
<i>Heating value</i> (Mega Joule $kilogramme^{-1}$)	Quantità di calore rilasciata durante la combustione di una quantità specifica di una sostanza, in Mega Joule al kilogrammo. Esempio: 43	Numero	0 - ∞	-

Tabella 11: Proprietà della classe Operating condition.

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
<i>Parameter</i>	Un parametro relativo a una specifica condizione operativa. Esempio: 8	Numero	0 - ∞	-
<i>Unit</i>	Unità di misura relativo al parametro della condizione operativa. Esempio: °C	Stringa	Caratteri e numeri	-

Tabella 12: Proprietà della classe Deterioration mechanism.

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
<i>Consequence</i>	Effetti negativi del meccanismo di deterioramento su un apparato. Esempio: Foro minore	Stringa	Caratteri e numeri	Ancione et al., 2024a; Ancione et al., 2024b; Ansaldi et al., 2020; Bragatto et al., 2020
<i>Propagation velocity (meter second⁻¹)</i>	Valore della velocità di propagazione del deterioramento, in metri al secondo. Esempio: 0,02	Numero	0 - ∞	Ancione et al., 2024a; Ancione et al., 2024b; Ansaldi et al., 2020; Bragatto et al., 2020
<i>Visual manifestation</i>	Conseguenze visibili del meccanismo di deterioramento su un apparato. Esempio: Assottigliamento localizzato	Stringa	Caratteri e numeri	Ancione et al., 2024b; Bragatto et al., 2020 (adattamento)
<i>Class term</i>	Manifestazione metallurgica del meccanismo di deterioramento su un apparato. Esempio: Metallurgico corto	Stringa	Caratteri e numeri	Ancione et al., 2024b; Bragatto et al., 2020 (adattamento)
<i>Detectability</i>	Facilità di indagine del meccanismo di deterioramento su un apparato. Esempio: Mediante strumentazione	Stringa	Caratteri e numeri	Ancione et al., 2024a; Ancione et

Proprietà	Definizione	Tipologia	Valori ammissibili	References
				al., 2024b; Ansaldi et al., 2020; Bragatto et al., 2020
<i>Measurement technique</i>	Approccio adottato per analizzare il meccanismo di deterioramento. Esempio: Ispezione visiva	Stringa	Caratteri e numeri	Ancione et al., 2024b (adattamento); Ansaldi et al., 2020; Bragatto et al., 2020

3.7 Step 7: Creare le istanze delle classi nella gerarchia

Al fine di creare le istanze delle classi nella gerarchia, sono state sviluppate delle tabelle volte a organizzare le informazioni contenute nei modelli STAMP della Direttiva Seveso (*as-is* e *to-be*), i dati provenienti dalle prove di laboratorio e le informazioni relative al caso di studio. In particolare, per ogni modello STAMP della Direttiva Seveso si sono create:

- una tabella di classi e proprietà, in cui a ogni elemento del modello STAMP (i.e., controllori, processi controllati e relazioni) è stata sia attribuita una classe dell'ontologia fra le nove classi definite (i.e., *manual tagging*), sia assegnato i dati derivanti dalle prove di laboratorio o dal caso di studio aziendale: le righe di tale tabella rappresentano gli elementi del modello STAMP, una colonna è la classe assegnata, mentre le restanti colonne rappresentano le diverse proprietà delle differenti classi dell'ontologia;
- una tabella delle relazioni, in cui ogni elemento del modello STAMP (i.e., controllori, processi controllati e relazioni) è stato messo in relazione ad altri elementi del modello STAMP attraverso le relazioni definite nell'ontologia: le righe di tale tabella rappresentano quindi tutte le possibili relazioni che intercorrono tra gli elementi del modello STAMP; le colonne sono così costituite: (i) elemento del modello STAMP da cui si avvia una relazione (i.e., *From entity type*), (ii) la classe dell'ontologia attribuita all'elemento del modello STAMP, (iii) relazione (i.e., *Relationship type*), (iv) elemento del modello STAMP in cui termina una relazione (i.e., *To entity type*), (v) la classe dell'ontologia attribuita all'elemento del modello STAMP in cui termina la relazione.

Si precisa che le proprietà che possono assumere valori predefiniti (i.e., tipologia enumerato) sono state gestite mediante l'utilizzo della tecnica di *one-hot encoding*: tale tecnica trasforma dati categorici in un formato numerico binario che algoritmi di ML possono processare senza imporre alcuna relazione ordinale. In particolare, tale tecnica crea una nuova proprietà, a cui viene assegnato il valore 0 se non esiste, mentre 1 se esiste. Per esempio, tale tecnica è stata utilizzata per gestire dati nel formato di data. Le classi numeriche sono state gestite come numeri. Inoltre, le proprietà numeriche definite tramite un range di validità sono state gestite mediante la definizione di una proprietà per il minimo e una per il massimo del range.

Infine, è necessario sottolineare che i risultati delle prove sperimentali hanno permesso di caratterizzare gli elementi del Knowledge Graph in ottica delle previsioni con gli algoritmi di *Link Prediction* e, quindi, prevedere quali relazioni sono mancanti in un sistema o impianto. In particolare, i dati forniti sono stati inclusi nelle seguenti classi:

- Material, nelle proprietà Density, Composition, Elastic modulus, Strenght (e.g., Stainless steel);
- Substance, nelle proprietà Density, Composition, Phase, Viscosity, Heating value (e.g., Fuel oil);

- Apparatus, nelle proprietà Diameter, Length, Height, Width, Thickness (e.g., Valvola intercettazione);
- Operating condition, nelle proprietà Parameter (e.g., Portata OC desiderata);
- Deterioration mechanism, nelle proprietà Consequence, Visual manifestation, Class term, Detectability, Measurement technique (e.g., Corrosion).

4 Algoritmi per l'integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs

Le tabelle precedentemente sviluppate (paragrafo 3.7) rappresentano quindi l'output principale della fase di estrazione dei dati provenienti dalle diverse fonti considerate. Tali tabelle rappresentano, quindi, l'input utilizzato dagli algoritmi per l'integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs.

Questi algoritmi per la costruzione del grafo di conoscenza prevedono due principali fasi, come descritto di seguito.

1. Per ogni riga della tabella delle relazioni, l'algoritmo crea un nodo sia per ogni elemento *From entity type* sia per ogni elemento *To entity type*, unendoli in una relazione secondo quanto previsto da *Relationship type*. Si precisa che i nodi potrebbero essere ripetuti nella tabella (i.e., da un medesimo nodo si avviano diverse relazioni): l'algoritmo scorre gli elementi *From entity type* e crea un nodo se e solo se non è presente nelle righe precedenti (altrimenti tale nodo viene selezionato per creare la relazione). Questo viene effettuato anche per gli elementi *To entity type*.
2. È quindi possibile aggiungere le proprietà ai diversi nodi. Per ogni riga della tabella di classi e proprietà (i.e., ogni nodo), l'algoritmo crea tante relazioni quanti sono i campi nelle colonne successive popolate da un numero. L'algoritmo scorre quindi tutte le righe della tabella e arricchisce il grafo con le proprietà delle classi.

5 Integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs

Questa sezione descrive i risultati ottenuti in termini di integrazione dei modelli previsionali nei Knowledge Graphs, applicando la metodologia sopra descritta. Tale integrazione è stata applicata ai modelli STAMP della Direttiva Seveso nel caso di studio di progetto, sia *as-is* sia *to-be*.

5.1 Integrazione dei modelli nel Knowledge Graph (*as-is*)

In Figura 5 è riportato il modello STAMP della Direttiva Seveso (*as-is*), ottenuto grazie all'analisi documentale, alle interviste e focus group, alla conduzione del caso di studio presso la centrale termoelettrica del gruppo A2A situata a San Filippo del Mela. In Figura 6 è riportato il Knowledge Graph (*as-is*) ottenuto grazie all'applicazione della metodologia sopra descritta e all'integrazione dei modelli previsionali.

Figura 5: Modello STAMP del caso di studio (as-is).

Figura 6: Knowledge Graph del caso di studio (as-is).

Analogamente a quanto fatto nel precedente WP1.3, è possibile definire differenti queries al fine di ottenere delle informazioni descrittive del Knowledge Graph di Figura 6. La Tabella 13 riporta le queries definite, mentre la Tabella 15 riporta i risultati ottenuti.

Tabella 13: Queries definite per ottenere delle informazioni descrittive del grafo.

Informazione descrittiva	Query
Tipologia del nodo	neo4j\$ MATCH(n) RETURN labels(n), count(n)
Numero totale di nodi	neo4j\$ MATCH(n) RETURN count(n)
Tipologia della relazione	neo4j\$ MATCH()-[r]-() RETURN type(r), count(r)
Numero totale di relazioni	neo4j\$ MATCH()-[r]-() RETURN count(r)

Tabella 14: Informazioni descrittive del Knowledge Graph (*as-is*).

Tipologia	Caratteristica	Numero
Nodo	Activity	112
Nodo	Human resource	30
Nodo	Document	87
Nodo	Organisation	9
Nodo	Apparatus	13
Nodo	Deterioration mechanism	3
Nodo	Material	8
Nodo	Substance	1
Nodo	Operating condition	27
Relazione	<i>has</i>	46
Relazione	<i>is_subject_to</i>	66
Relazione	<i>involves</i>	136
Relazione	<i>belongs_to</i>	82
Relazione	<i>is_part_of</i>	24
Relazione	<i>is_made_of</i>	68
Relazione	<i>has_output</i>	102
Relazione	<i>performs</i>	264
Relazione	<i>issues</i>	212
Relazione	<i>interacts_with</i>	282
Relazione	<i>is_assigned_to</i>	46
Relazione	<i>controls</i>	8
Relazione	<i>prescribes</i>	70
Relazione	<i>describes</i>	1996
Relazione	<i>is_input_of</i>	42
Relazione	<i>causes</i>	4

Il Knowledge Graph (*as-is*) si compone, dunque, di 290 nodi e 3448 relazioni.

5.2 Integrazione dei modelli nel Knowledge Graph (*to-be*)

In Figura 7 è riportato il modello STAMP della Direttiva Seveso (*to-be*), ottenuto grazie all'analisi documentale, alle interviste e focus group, alla conduzione del caso di studio presso la centrale termoelettrica del gruppo A2A situata a San Filippo del Mela. In Figura 8 è riportato il Knowledge Graph (*to-be*) ottenuto grazie all'applicazione della metodologia sopra descritta e all'integrazione dei modelli previsionali.

Figura 7: Modello STAMP del caso di studio (to-be).

Figura 8: Knowledge Graph del caso di studio (to-be).

Utilizzando le queries riportate in Tabella 13, è possibile ottenere i risultati sintetizzati in Tabella 15. Il Knowledge Graph (to-be) si compone, dunque, di 269 nodi e 3732 relazioni. Pertanto, tale Knowledge Graph si caratterizza per un numero inferiore di nodi, ma da un numero maggiore di relazioni. Le variazioni maggiormente significative si riscontrano in particolari nodi: si riducono i nodi relativi a Apparatus e Operating condition, mentre si incrementano i nodi relativi a Substance e Deterioration mechanism.

Tabella 15: Informazioni descrittive del Knowledge Graph (to-be).

Tipologia	Caratteristica	Numero
Nodo	Activity	112
Nodo	Human resource	30
Nodo	Document	87
Nodo	Organisation	9
Nodo	Apparatus	4
Nodo	Deterioration mechanism	6
Nodo	Material	7
Nodo	Substance	3
Nodo	Operating condition	11
Relazione	<i>has</i>	16
Relazione	<i>is_subject_to</i>	36
Relazione	<i>involves</i>	110
Relazione	<i>belongs_to</i>	64
Relazione	<i>is_part_of</i>	2
Relazione	<i>is_made_of</i>	18
Relazione	<i>has_output</i>	102
Relazione	<i>performs</i>	264
Relazione	<i>issues</i>	212
Relazione	<i>interacts_with</i>	282
Relazione	<i>is_assigned_to</i>	18
Relazione	<i>controls</i>	6
Relazione	<i>prescribes</i>	70
Relazione	<i>describes</i>	2436
Relazione	<i>is_input_of</i>	84
Relazione	<i>causes</i>	12

6 Conclusioni e prossime attività

Questo documento ha sintetizzato la metodologia e i risultati ottenuti nel WP2.3 di progetto. L'ontologia descritta in tale documento ha permesso di aggiungere sia ulteriori informazioni ai nodi definiti dall'ontologia precedente (basata sui principi del modello STAMP) (e.g., CONTROLLER, CONTROLLED_PROCESS), sia nuove etichette dei nodi che non emergono direttamente dal modello STAMP (e.g., Material e Substance). Pertanto, il modello STAMP è da considerarsi una sorta di upper-ontology.

Tali risultati rappresentano un input fondamentale per le attività dell'OS3 "Individuazione priorità e supporto alle decisioni". Infatti, i Knowledge Graphs sviluppati forniranno lo strumento necessario per i seguenti WP:

- WP3.1 "Analisi di Machine Learning sul Knowledge Graph (*as-is e to-be*)";
- WP3.2 "Validazione del Knowledge Graph su direttiva Seveso (*as-is*)";
- WP3.3 "Definizione delle alternative di design alla direttiva Seveso (*to-be*)".

Come evidenziato in Figura 1, si prevede di concludere il WP3.1 e il WP3.2 per Aprile 2025 al fine di includere in modo appropriato i risultati derivanti dal WP2.3 presentati in questo documento.

In particolare, è previsto che le UO coinvolte realizzino tali WP secondo le tempistiche evidenziate in Tabella 16.

Tabella 16: Prossimi WP, con indicazione dei mesi di avvio e termine e responsabilità.

WP	Avvio	Termine*	UO responsabile
WP3.1	Agosto 2024	Aprile 2025	Sapienza
WP3.2	Novembre 2024	Aprile 2025	UniMe
WP3.3	Gennaio 2025	Aprile 2025	UniMe

*Vista la complessità del problema in esame, si prevede la richiesta di una estensione del progetto principalmente al fine di supportare il processo di validazione dei risultati ottenuti riferiti ai WP3.1, 3.2, 3.3 e quindi della disseminazione degli stessi.

7 Bibliografia

- Ancione, G., Ansaldi, S.M., Bragatto, P., Agnello, P., Milazzo, M.F. (2024a). Ageing Management in Seveso Establishments by an Ontology Application. *Chemical Engineering Transactions*, 111, 91-96.
- Ancione, G., Ansaldi, S.M., Bragatto, P., Agnello, P., Milazzo, M.F. (2024b). An ontological approach increasing the knowledge about equipment ageing including the effects of current transitions. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 92, 105453.
- Ansaldi, S.M., Agnello, P., Pirone, A., Vallerotonda, M.R. (2021). Near Miss Archive: A Challenge to Share Knowledge among Inspectors and Improve Seveso Inspections. *Sustainability*, 13, 8456.
- Ansaldi, S.M., Bragatto, P., Agnello, P., Milazzo, M.F. (2020). An Ontology for the Management of Equipment Ageing. *Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference*, 4020-4027.
- Bragatto, P.A., Ansaldi, S.M., Agnello, P., Di Condina, T., Zanzotto, F.M., Milazzo, M.F. (2020). Ageing management and monitoring of critical equipment at Seveso sites: An ontological approach. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 66, 104204.
- Dorodnykh, N.O., Yurin, A.Y. (2019). Towards Ontology Engineering Based on Transformation of Conceptual Models and Spreadsheet Data: A Case Study. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1046, 233-247.
- Ebrahimipour, V., Yacout, S. (2015). Ontology-Based Schema to Support Maintenance Knowledge Representation With a Case Study of a Pneumatic Valve. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 45(4), 702-712.
- ISO (International Organization for Standardization). *ISO 14224:2016: Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment*.
- ISO (International Organization for Standardization). *ISO 15926 (series): Industrial automation systems and integration — Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities*.
- ISO (International Organization for Standardization). *ISO 9712:2021: Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel*.
- Karray, M.H., Chebel-Morello, B., Zerhouni, N. (2012). A formal ontology for industrial maintenance. *Applied Ontology*, 7, 269-310.
- Leveson, N. (2011). *Engineering a safer world. Systems thinking applied to safety*. Massachusetts Institute of Technology Press.

- Montero Jiménez, J.J., Vingerhoeds, R., Grabot, B., Schwartz, S. (2023). An ontology model for maintenance strategy selection and assessment. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 34, 1369–1387.
- Morbach, J., Wiesner, A., Marquardt, W. (2009). OntoCAPE—A (re)usable ontology for computer-aided process engineering. *Computers and Chemical Engineering*, 33(10), 1546-1556.
- Noy, N.F., McGuinness, D.L. (2001). *Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology*.
- Seiß, S., Boden, M., Melzner, J., Zheng, Y., Delval, T., El Chamaa, R.(2023). Ontology-based construction inspection planning: A case study of thermal building insulation. *CONVR 2023 - Proceedings of the 23rd International Conference on Construction Applications of Virtual Reality*, 824-836.
- Simone, F., Nakhla Akel, A. J., Alvino, A., Ansaldi, S. M., Agnello, P., Milazzo, M. F., Di Gravio, G., & Patriarca, R. (2023). Extending Safety Control Structures: A Knowledge Graph for STAMP. In M. P. Brito, T. Aven, P. Baraldi, M. Čepin, & E. Zio (Eds.), *Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference*. Research Publishing.
- Solano, L., Romero, F., Rosado, P. (2016). An ontology for integrated machining and inspection process planning focusing on resource capabilities. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, 29, 1-15.
- Wang, Y., Cheng, Y., Qi, Q., Tao, F. (2024). IDS-KG: An industrial dataspace-based knowledge graph construction approach for smart maintenance. *Journal of Industrial Information Integration*, 38, 100566.
- Woods, C., Selway, M., Bikaun, T., Stumptner, M., Hodkiewicz, M. (2024). An ontology for maintenance activities and its application to data quality. *Semantic Web*, 15(2), 319-352.
- Xia, L., Liang, Y., Leng, J., Zheng, P. (2023). Maintenance planning recommendation of complex industrial equipment based on knowledge graph and graph neural network. *Reliability Engineering and System Safety*, 232, 109068.
- Xia, L., Zheng, P., Li, S., Lyu, P., Lee, C.K.M., Zhou, J., Wang, K. (2022). A Knowledge Graph-based Link Prediction for Interpretable Maintenance Planning in Complex Equipment. *Proceedings of the 13th International Conference on Reliability, Maintainability, and Safety: Reliability and Safety of Intelligent Systems, ICRMS 2022*, 301-305.